

O'SMIRLARDA KUZATILADIGAN SUITSID SABABLARI VA UNI BARTARAF
ETISH USUSLLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6514991>

Dovidova Gulnoz Mirzakarimovna

Farg'ona imkoniyati cheklangan kasb-xunar maktabi o'qituvchi

Annotatsiya: Maqolada suitsidning turlari, bosqichlari va psixogik sabablari ko'rsatib o'tilgan. Shu bilan birga suitsidni oldini olish, motivlarini aniqlashga doir ota-onalar, tarbiyachi va o'qituvchi pedagoglarga muhim tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar. Suitsident, suitsidal xulq-atvor, stress, affektiv suitsid, namoyishkorona suitsid, tug'ma instink, psixofiziologik jarayon.

Barchamizga ma'lumki, dunyo mamlakatlari jadallik bilan rivojlanayotgan bo'lsa ham, bir qancha global muammolar haligacha o'z yechimini topgani yo'q. Shulardan biri esa suitsid-o'z joniga qasd qilish ko'p qirrali muammo bo'lib, u nafaqat psixolog, suitsidologlar, balki tibbiyot xodimlari, pedagog, psixiatr, sotsiologlarni ham birday o'ylantirib kelmoqda.

Suitsid so'zi lotin tilidan olingan bo'lib "sui" o'zini, "caedere"-o'ldirmoq, ya'ni o'z joniga qasd qilmoq demakdir. Suitsid sodir etishga moyil shaxslar "suitsidentlar" bo'lib, ular aniq va mavhum suitsidni sodir etadi. Ularning deyarli ko'pchiligi ruhan sog'lom odamlar bo'lib, bunday qilishlariga ko'proq turli depressiyalar, shaxsiy hayotdagi va moliyaviy muammolar, jismoniy va ruhiy zo'rlanishlar sabab qilib ko'rsatilmogda.

Shaxsda o'z joniga qasd qilish, ko'pincha, atrofdagilardan vaqtida yordam kelmaganda sodir etiladi. Shuningdek, suitsidal urinish orqali o'g'il yoki qiz bola o'ziga e'tibor qaratishga urinadi. Ayniqsa o'smirlar orasida (10-14 yosh) bu holat ko'p kuzatiladi. Bunga sabab o'smirlik kechinmalarining murakkabligi (gormonal o'zgarishlar hisobidan) ularning bartaraf etish imkoniyatining yetarli emasligi (suitsident shunday o'ylaydi) o'z joniga qasd qilish niyatini vujudga keltiradi. Bu davr (o'smirlikda) insonning o'zgaralar ta'siriga tez va oson tushadigan, boshqalar diqqat-e'tiboriga sazovor bo'lishga intilayotgan, rejalari ko'p, chiroyli hayot kechirishga ehtiyoji tug'ilayotgan davri hamdir.

Seyr suitsidal harakati oldidan hissiyotlarni tahlil qilib o'z joniga qasd qilishning 4 ta asosiy sabablarini belgilagan:

- Yakkalanib qolish (hech kim seni tushunmaydi, sen bilan hech kimning ishi yo'qdek his qilish);
- Umidsizlik (kelajakdan hech qanday ma'no- mazmun va yordam kutmaslik);
- Ojizlik (hayotingni nazorat qila olmaysan, hammasi senga bog'liq emasdek his qilish);
- O'zini ahamiyatsizdek his etish (qadr-qimmatini tahqirlangan, o'ziga past baho berish, biror masalani hal qila olmasligidan qayg'urish, o'zidan uyalish).

Mazkur sabablar chuqurroq o'rganilganda shaxsning oilada, o'qish joyida, mehnat jamoasida yetarli qadrlanmaganligi, qadr-qimmatini, hurmat-izzatini, g'ururi surunkali

kamsitilishi, insonning muntazam ravishda tanqid va haqoratga duchor bo'lishi, kelajakka ishonchning pasayishi va eng muhimi kimdandir kutgan mehrini, e'tiborini ololmasligi suitsidga olib kelishi mumkin.

Suitsidentlarda o'z joniga qasd qilishning quyidagi belgilari kuzatiladi:

- ko'z yosh va affektiv holat(jazavaga tushish);
- mungli musiqalarni takror-takror eshitish;
- hayotga bo'lgan qiziqishning so'nishi va passivlik;
- uyquning buzilishi ;
- ishtahaning yo'qolishi;
- kelajak rejalarining mavhumligi, noaniqligi;

Suitsidni amalga oshirgan yoshlarning deyarli hammasida yaqindan dardlashadigan, ko'nglidagini eshitib, foydali hayotiy maslahat beradigan, qalbiga yaqin odami na oilasida, na o'qish joyida bo'lgan. Bu yoshlar orasida nafaqat suitsidal holatlarni, balki turli jinoyatchilik va huquqbuzarlik holatlarini ham ommalashib, "yosharib" borishiga zamin yaratmoqda. Shu sabab ayni shu davrda ota-ona o'qituvchi va tarbiyachilardan ogohlik talab etadi. Buni quyidagi misol bilan izohlab o'tamiz.

Ma'lumki, ota ham, ona ham ko'chaga chiqqach, uyiga yo bo'lmasa farzandiga biron bir sovg'a yoki kerakli narsasini olib kelishga harakat qiladi. Agar sovg'a olsa, uyga kirgach, albatta bola uni ichida nima borligiga juda qiziqadi. Kutishini buyursangiz ham ayrimlari sabrsizlik qiladi va sovg'ani ochadi. Bu jarayon bolangizga "Bu ishni qilma" deb ta'qiqlagan gaplaringiz unga xuddi shu "Sirlil sovg'a" bo'lib tuyilishining amaliy isbotidir.

Agar siz o'smir farzandingizda suitsidal xulq-atvor belgilarini sezayotgan bo'lsangiz, avvalo, buni uning o'ziga to'g'ridan to'g'ri aytmang. Bunda:

Birinchidan, bola bilan suhbatlashish, uning ahvoli bilan qiziqish, kelajak haqida gapirib, hamkorlikda rejalar tuzish darkor. Bolani qo'llab-quvvatlab, o'ziga, kelajagiga ishonchini shakllantirish zarur, o'z maqsadiga erisha olishiga umid berish kerak. Bolani hech qachon "qovog'i solig'ligida" va "farosatsizligida" ayblamaslik kerak Undan ko'ra, uning shaxsiy fazilatlarini yanada orttirib ko'rsatishga urinish zarur.

Ikkinchidan, bola bilan astoydil shug'illanish, yangilikka intiling, u bilan yangi mashg'ulotlar, avval qilmagan ishlarni birgalikda bajarishga urinib ko'ring, bola o'zining kerakligini, sizning mehringizni tuyishi zarur.

Uchinchidan, o'smir qat'iy kun tartibiga rioya qilishi lozim. Vaqtida dam olishi, yaxshi ovqatlanishi, harakatli mashqlarni bajarishga alohida e'tibor bering. Tushkunlik-psixofiziologik jarayon ekanligini unutmang, bunday vaziyatda o'smirning jismoniy holatiga e'tibor qarating.

To'rtinchidan, psixolog yoki psixoterapevt mutaxassisga murojaat qiling.

"Insonning hayvondan farqi- insonning ongli zot ekanligi", deymiz. Lekin buning zamirida qanday ma'no borligini to'la anglamoq juda muhim. Sababi: ongli zotgina o'z-o'ziga buyruq berib, o'z xarakter xususiyatlarini o'zgartira oladi, iroda tarbiyasi bilan shug'ullana oladi. Jamoa orasida"men"ligini unutmaydi, tug'ma instinklari asosida harakat qilmay, balki ijtimoiy munosabatlar tizimiga bo'ysungan holda faoliyat yuritadi. Ya'ni qobiliyatsiz, odobsiz bola tug'ilmaydi. Uni muhit, ya'ni biz va siz shu tarzda tarbiyalaymiz.

Psixologiyadan, uning usullaridan foydalana olgan pedagoglar va ota-onalar ta'lim-tarbiya jarayonida salbiy holatlarni vujudga keltirmaydi. Demak, bolani muhit tarbiyalaydi, muhit ta'sirini esa, ko'p jihatdan, ota-ona belgilaydi:

- Agar bola ko'p tanqid qilinsa, u terqashni o'rganadi:
- Agar bolaga qarshilik ko'rsatilsa, u urushqoqlikka ko'nikadi:
- Agar bola ko'p mazax qilinsa, u o'ta tortinchoq bo'lib qoladi:
- Agar bola ko'p qo'llab-quvvatlansa, u o'zida ishonch hissini mustahkamlaydi:
- Agar bolani ko'p maqtashsa, u baholashni va taqqoslashni o'rganadi:
- Agar bola bilan rostgo'y bo'lishsa, u adolatlilikka intiladi:
- Agar bola samimiylik va mehr muhitida tarbiyalansa, u bu dunyoda mehr-

Amerikalik tadqiqotchi M.Laynxen suitsidga moyilligi mavjud shaxslarni o'z joniga qasd qilishdan ushlab qoluvchi 6 ta sababini ko'rsatgan:

1. Muammolarni hal qilish zarurligiga ishonch ("O'zimni qanchalik yomon his qilmay, hali hammasini yo'qotmadim").
2. Bolalarga g'amxo'rlik (Katta yoshlilarda).
3. Oila oldidagi mas'uliyat ("Men oilamni tashlab ketishga haqqim yo'q").
4. Suitsid qo'rquvi ("Men o'lishdan qo'rqaman, agar o'lmay qolsam nogiron bo'lib qolishdan qo'rqaman").
5. Jamiyatdagi insonlar yuz o'girishidan qo'rquv ("Agar men o'zimni o'ldirsam, boshqalar kuchsiz va keraksiz deb o'ylashadi").
6. Ma'naviy va diniy qarashlar.

Suitsit ijtimoiy muammo bo'lgani sababli, uning oldini olish uchun bizning fikrimizcha quyidagilarga e'tibor berish kerak:

- 1- Oiladagi psixologik muhitni sog'lomlashtirishga, ota-ona va bolalar munosabatlarini yuqori saviyaga ko'tarishga e'tibor berish kerak.
- 2- Bolalarni o'smirlik va o'spirinlik davridagi o'zgarishlarni ota-ona va pedagoglar to'g'ri tushunishi va to'g'ri muomala qilish uchun ularni tegishli bilimlar bilan qurollantirish kerak.
- 3- Yoshlar o'rtasida hayot betakror ne'mat ekanligi, shu bilan birga hayotda turli muammoli vaziyatlar yuzaga kelishi muqarrar ekanligi va ularni o'ziga va o'zgalarga ziyon yetkazmagan holda yengib o'tish zarurligini o'rgatish lozim.
- 4- Yoshlarni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, sog'lom turmush tarzini targ'ib etish kerak.
- 5- O'zbekiston tabiatidan bahramand bo'lishga o'rganish, tabiat qo'yniga oilaviy dam olishlar uyushtirish kerak. Har bir muammoni yechimi mavjud buni yechish uchun esa, avvalo, hayot bo'lishimiz zarur. Umr insonga faqat bir marta beriluvchi in'omdir. Shunday ekan bu in'omni qadriga yetaylik va o'zimizdan ezgu nom qoldirish uchun harakatni bugundan boshlaylik. Zero, tinimsiz harakat va kurashish orqali barcha narsaga erishish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mustafayeva Sh. O'smir psixologiyasi: Biz bilmagan jihatlar. 2015-yil (16-17 bet)

2.Xalilova N. Voyaga yetmagan qizlar orasida tanglik holatlarini keltirib chiqaruvchi omillarni o'rganish yuzasidan tavsiyalar. 2019-yil (8-12 bet).